

ДЫШЛОВОЙ Игорь Николаевич

*Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Институт экономики и управления
(Симферополь, Респ. Крым, РФ)
доктор экономических наук, доцент; e-mail: dintur@mail.ru*

СЛЮСАРЕНКО Артур Васильевич

*ГБУ РУ «Санаторий для детей и детей с родителями «Искра» (Евпатория, Респ. Крым, РФ)
главный врач; e-mail: art1974@list.ru*

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВЛЕНИИ**

В статье проведено аналитическое исследование применения государственно-частного партнёрства (ГЧП) в предоставлении санаторно-курортных услуг в детских оздоровительных учреждениях (ДОУ). Описана сущность ГЧП и приведена формулировка понятия, закреплённая на законодательном уровне. Выявлены подходы к определению понятия «государственно-частное партнёрство». Описаны модели ГЧП в санаторно-курортной сфере, применяемые на мировом рынке. Определены проблемы применения механизма ГЧП в сфере здравоохранения и предоставления санаторно-курортных услуг детям, а также представлены мероприятия, которые необходимо осуществить для развития ГЧП в отрасли. Основной проблемой реализации проектов ГЧП в сфере детского оздоровления и предоставления санаторно-курортных услуг является различная целевая установка у публичных и частных партнёров. Разработана принципиальная схема ГЧП в сфере санаторно-курортных услуг в ДОУ. Учитывая разнообразие форм детских оздоровительных учреждений, сделан вывод о целесообразности создания специализированного координирующего ГЧП в сфере предоставления санаторно-курортных услуг детям органа (совета, комиссии и т.п.). Приведены примеры успешно реализованных проектов модернизации ДОУ с использованием механизмов ГЧП.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, санаторно-курортные услуги, детское оздоровительное учреждение, механизм, оздоровление*

Для цитирования: Дышловой И.Н., Слюсаренко А.В. Проблемы и перспективы применения государственно-частного партнёрства в детском оздоровлении // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №2. С. 53–62. DOI: 10.5281/zenodo.8110033.

Дата поступления в редакцию: 5 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 15 мая 2023 г.

UDC 334.02 EDN: ZVRYZS
DOI: 10.5281/zenodo.8110033

Igor N. DYSHLOVOI

V. I. Vernadsky Crimean Federal University,
Institute of Economics and Management (Simferopol, Rep. of Crimea)
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: dintur@mail.ru

Artur V. SLIUSARENKO

Sanatorium for children and children with parents "Iskra" (Yevpatoria, Rep. of Crimea)
Chief Medical Officer; e-mail: art1974@list.ru

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CHILDREN'S HEALTH IMPROVEMENT

Abstract. The article presents an analytical study of the use of public-private partnership (PPP) in the provision of sanatorium and resort services in children's health institutions (CHC). The essence of PPP is described, and the formulation of the concept fixed at the legislative level is given. The approaches to the definition of the concept of "public-private partnership" are revealed. The models of PPP in the sanatorium-resort sphere used in the world market are described. The problems of using the PPP mechanism in the field of healthcare and providing sanatorium-resort services to children are identified, and the measures that need to be implemented for the development of PPP in the industry are presented. The main problem of the implementation of PPP projects in the field of children's health improvement and the provision of spa services is the different target setting of public and private partners. A schematic diagram of a PPP in the field of sanatorium and resort services in the CHC has been developed. Considering the variety of forms of children's health institutions, it is concluded that it is advisable to create a specialized coordinating PPP in the provision of sanatorium and resort services to children of the body (council, commission, etc.). Examples of successfully implemented projects of modernization of preschool institutions using PPP mechanisms are given.

Keywords: public-private partnership, sanatorium-resort services, children's health institution, mechanism, health improvement

Citation: Dyshlovoi, I. N., & Sliusarenko, A. V. (2023). Problems and prospects of public-private partnership in children's health improvement. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(2), 53–62. doi: 10.5281/zenodo.8110033. (In Russ.).

Article History

Received 5 September 2022
Accepted 15 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Санаторно-курортная сфера имеет высокую социально-экономическую значимость, принося не только доход в бюджет государства, но и обеспечивая восстановление трудовых ресурсов [2, 6].

В настоящих экономических условиях наблюдается сокращение бюджетных расходов на функционирование и развитие различных отраслей экономики, в том числе на сферу здравоохранения и санаторно-курортных услуг. Детское оздоровление является такой сферой, где традиционно преобладают госзаказ и коммерческий сектор. При этом современные реалии таковы, что сфера детского оздоровления нуждается в разработке и реализации новых, современных форматов взаимодействия.

Целью исследования является анализ проблем и перспектив применения механизма государственно-частного партнёрства в сфере предоставления санаторно-курортных услуг в детских оздоровительных учреждениях.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных учёных по вопросам санаторно-курортной деятельности, а также применения механизма государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения.

Для достижения поставленной цели в работе применялись методы системного, логического, структурно-функционального, морфологического, контент-анализа.

Реновация детского оздоровления в настоящее время признана одной из важнейших задач. Для достижения целей, поставленных перед детским оздоровлением, необходимо укрепление и развитие компонентов системы и обеспечение координации действий всех подсистем, что возможно только при целенаправленном управлении. Учитывая, что объектом детского оздоровления является социально-значимая фигура – ребёнок, ведущая роль в управлении должна отводиться государству. Однако, устаревшая материальная

база большинства детских оздоровительных учреждений (ДОУ) обуславливают возможность привлечения коммерческих структур, имеющих ресурсы для модернизации и развития инфраструктуры ДОУ.

Одним из перспективных инструментов управления детским оздоровлением является система государственно-частного партнёрства (ГЧП), с помощью которой можно решить актуальные проблемы дефицита бюджетных средств [9].

Государственно-частное партнёрство зародилось в нач. 80-х гг. XX в. в связи с необходимостью определения отношений между государством и частными бизнес-структурами. Понятие закреплено в Федеральном законе «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 г.

«Государственно-частное партнёрство – это юридически оформленное на определённый срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве, заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества»¹.

ГЧП предполагает достижение взаимовыгодных договорённостей государственных органов с бизнес-структурами, зафиксированных в официальных нормативно-правовых актах. Спецификой такой формы взаимодействия является равноправный характер участия в соглашении всех партнёров, совместное приня-

¹ Федеральный закон «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (Дата обращения: 01.07.2022).

тие решений по вопросам финансирования и привлечения ресурсов для проектов, долгосрочный характер партнёрства, распределение рисков и ответственности между участниками соглашения.

Теоретико-методологическим вопросам

ГЧП посвящены исследования многих учёных в связи с многоаспектностью и многогранностью данной категории (табл. 1). В мировой практике различные модели ГЧП с успехом используются в сфере здравоохранения и предоставления санаторно-курортных услуг, в том числе детям.

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «государственно-частное партнёрство»

<i>Автор</i>	<i>Подход</i>	<i>Исследуемые аспекты</i>
Алейников Н.Я.	Структурно-функциональный	Формы взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных структур
Безгодов С.А.	Системный	Теоретические аспекты создания ГЧП
Борщевский Г.А.	Авторский	Проблемы развития ГЧП в России
Варнавский В.Г.	Теоретический	Теоретические и методологические вопросы зарождения и развития ГЧП в России и в мире
Джинджолия Р.Ф.	Системный	Механизмы ГЧП; концессионная форма ГЧП
Зайцева Е.В., Резер Т.М.	Региональный	Перспективы развития ГЧП на муниципальном уровне
Кадыров И.Ш.	Теоретический	Вопросы функционирования ГЧП в российской экономике
Лазарев В.Ф.	Экономико-системный	Модель участия государственных органов в ГЧП
Лихачев Н.А.	Междисциплинарный	Проблемы сотрудничества государства и частных структур; вопросы функционирования ГЧП
Родин С.А.	Сравнительный	Применение ГЧП для управления государственными инвестициями
Смотрицкая И.И., Пахомова Л.М.	Целостный	Инструменты ГЧП, в частности, госзакупки
Фильченков В.А.	Системный	Формирование ГЧП в социальной сфере
Хардина Ю.В.	Междисциплинарный	Перспективы развития ГЧП в России

Обеспечивающая модель, применяемая в Великобритании, Италии, Канаде, показывает высокую степень эффективности и предполагает инвестирование в строительство или модернизацию объектов инфраструктуры без последующего участия в оказании услуг частным партнёром. Специализированная модель (Индия, Филиппины) эффективна при оказании инновационных услуг. Наименее эффективной является интегрированная модель (Испания, Австралия), в соответствии с которой частный партнёр осуществляет как реконструкцию объекта, так и оказание услуг в последующем [14].

Государственно-частное партнёрство, как инструмент управления, применяется в России во многих сферах. К 2022 г. частично сформировалась нормативно-правовая база в сфере ГЧП и разработаны меры федеральной поддержки инфраструктурных проектов в транс-

портной и образовательной среде [5]. Доля реализуемых соглашений ГЧП в сфере здравоохранения и предоставления санаторно-курортных услуг составляет 80%, при этом, более 70% проектов ГЧП направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения и оказания высокотехнологичной помощи, в то время как санаторно-курортное оздоровление значительно отстаёт [4].

По оценкам специалистов, обеспечивающая модель ГЧП востребована в России менее всего, несмотря на оптимальное распределение рисков между публичным и частным партнёрами и высокую эффективность [12].

Основные проблемы применения ГЧП в сфере предоставления санаторно-курортных услуг в детских оздоровительных учреждениях:

- отсутствие чётко сформулированной государственной политики;

- проблемы стратегического планирования ГЧП на региональном уровне [3];
- сложности бизнес-планирования проектов, в частности из-за «закрытости» источников информации;
- недостатки тарифного законодательства [13];
- региональная и отраслевая направленность государственно-частного партнёрства, не интегрированного в систему;
- отсутствие комплексной специализированной подготовки государственных служащих, способных профессионально осуществлять управление проектами ГЧП в сфере санаторно-курортных услуг;
- различные подходы к развитию детского туризма и санаторно-курортного оздоровления в регионах;
- несовершенный механизм возврата частных инвестиций;
- более высокие риски социально-ориентированных проектов, к которым можно отнести предоставление санаторно-курортных услуг в ДООУ;
- повышенная степень неопределённости относительно сроков окупаемости инвестиций;
- вероятность изменения кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, что влечёт за собой увеличение арендных платежей;
- отсутствие гарантий возврата инвестиций со стороны публичного партнёра;
- административные барьеры, заключающиеся в чрезмерных контрольно-надзорных мероприятиях со стороны уполномоченных органов;
- сложности в оценке экономической эффективности проектов.

Результаты ГЧП в сфере детского оздоровления, как правило, носят положительный характер. Однако, ряд проблем, возникающих на стадии достижения договорённостей между государственными органами и коммерческими структурами, может снизить эффективность деятельности ГЧП (финансирование, структура проекта, права и ответственность,

собственность на землю и т.п.).

На наш взгляд, основной проблемой реализации проектов ГЧП в сфере детского оздоровления и предоставления санаторно-курортных услуг является различная целевая установка у публичных и частных партнёров. Для государства приоритетным является достижение социальных целей, при этом коммерческие структуры ориентированы на получение прибыли [10]. Следовательно, в первую очередь, необходима разработка программ стимулирования привлечения инвестиций в сферу детского оздоровления (грантовые конкурсы, программы субсидий, льготные займы и механизмы государственного обеспечения кредитных линий, уменьшение размеров налогов и арендной платы за имущество и т.п.).

Повысить привлекательность участия в ГЧП для частных партнёров можно также, разработав механизмы гарантированной защиты инвестируемых средств [6].

В целом, реализация проектов модернизации и развития ДООУ с использованием механизма ГЧП требует осуществления системы преобразований:

- совершенствование законодательной базы на региональном уровне;
- повышение информационной доступности сведений о возможности участия в проектах ГЧП;
- смещение приоритетов детского оздоровления с городских лагерей к загородным;
- увеличение вариативности санаторно-курортных услуг;
- создание и поддержка на государственном уровне структур, способствующих развитию ГЧП: информационных и координационных центров, межведомственных комиссий, центров подготовки персонала и т.п.;
- закрепление на государственном уровне льгот по налогу на имущество;
- запрет перепрофилирования детских оздоровительных лагерей;
- поддержка на государственном уровне частных предпринимательских структур – собственников ДООУ;

– разработка действующего механизма оценки и тиражирования успешных проектов ГЧП.

Реализация указанных преобразований будет являться стимулирующим фактором для привлечения частных партнёров к ГЧП и инвестированию средств в модернизацию детских оздоровительных лагерей.

Принципиальная схема государственно-частного партнёрства в сфере предоставления санаторно-курортных услуг в ДОО представлена на рис. 1.

Следует отметить, что, учитывая разнообразие форм детских оздоровительных учреждений, целесообразно создание специализированного координирующего органа (совета,

комиссии и т.п.) (рис. 1), призванного направлять и организовывать заключение и реализацию соглашений ГЧП в сфере детского оздоровления.

Государственно-частное партнёрство в ДОО реализуется с помощью различных форм: попечительских советов, простых товариществ, экспертных советов, рабочих групп, коммерческих или некоммерческих организаций, в которых принимают участие как публичные, так и частные партнёры. В качестве механизмов управления используются соглашения о сотрудничестве, концессионные соглашения, протоколы о намерениях осуществления совместных действий, привлечение целевого капитала и управляющих компаний, аутсорсинг.

Рис. 1 – Принципиальная схема государственно-частного партнёрства в сфере предоставления санаторно-курортных услуг в ДОО

Использование инструментов ГЧП реализует принцип партнёрства во имя ребёнка – один из основных принципов национальной стратегии действий в интересах детей. На сегодняшний день существует ряд вполне успешных, реализованных проектов ГЧП в сфере детского оздоровления:

- «Андреевские лагеря» (Перемышльский р-н, Калужская обл.) [1];
- детский оздоровительный лагерь «Черноморец» (г. Анапа);
- детский оздоровительный лагерь «Шахтёр» (г. Анапа);
- детский оздоровительный лагерь «Химик» (Воскресенский р-н, Московская обл.);
- детский санаторно-курортный комплекс «Отдых» (Московская обл.);
- профилактическо-оздоровительный комплекс для детей-инвалидов «Жемчужина бора» (Оренбургская область);
- «Туристическая деревня «Артеково», «Берёзка» (Тереньгульский р-н, Ульяновская обл.);
- детский санаторно-курортный комплекс г. Жуковский (Московская обл.).

По данным Минэкономразвития, в 2020 г. в России зарегистрировано 3,1 тыс. соглашений в рамках ГЧП на общую сумму 1,7 трлн руб., из которых более 70% составляют частные инвестиции. На социальную сферу приходится 7% всех соглашений, при этом на культуру и отдых приходится 12% инвестиций, на здравоохранение – 39% от общей суммы. Однако, ни в 2020, ни в 2021 г. не зарегистрировано ни одного проекта в сфере предоставления санаторно-курортных услуг детям.²

Государственно-частное партнёрство в РФ развивается во многом благодаря Национальному Центру ГЧП, созданному в 2009 г. и взаимодействующему со всеми субъектами РФ. Его основными целями является привлечение частных инвестиций в различные общест-

венно-значимые проекты, экспертно-аналитическое обеспечение рынка, разработка современных технологий управления проектами, увеличение количества и улучшение качества проектов, реализуемых с применением механизма ГЧП. Одним из ключевых результатов деятельности Центра является организация запуска Платформы поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА».

При поддержке Национального Центра ГЧП реализованы следующие проекты в сфере детского оздоровления:

- детский оздоровительный лагерь в Калининградской области (общий объем инвестиций – 140 млн руб.);
- сеть детских оздоровительных лагерей в Москве и области (общий объем инвестиций – 5,3 млрд руб.).³

12-15 сентября 2022 г. запланировано проведение IX инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», организаторами которого выступил Национальный центр ГЧП. На конгрессе соберутся представители государственных структур, эксперты, потенциальные инвесторы для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием ГЧП в России.

Координирующей структурой в сфере ГЧП является также Департамент государственно-частного партнёрства в структуре Министерства здравоохранения РФ, обеспечивающий планирование, реализацию и контроль проектов на основе государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. С целью развития механизмов ГЧП в здравоохранении в 2019 г. на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова открыт Федеральный информационно-аналитический центр развития государственно-частного партнёрства в здравоохранении.

Следует отметить, что в Республике Крым также наблюдается активизация процесса привлечения частных инвестиций, в том числе в сферу оказания санаторно-курортных услуг

² Информационно-аналитический обзор о развитии государственно-частного партнёрства в Российской Федерации, 2020 г. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/6b5f12f3140cf044f1f715d18dfdef0a/gchp%2021.02.2020.pdf.pdf> (Дата обращения: 15.08.2022).

³ Официальный сайт Национального Центра ГЧП. URL: <https://pppcenter.ru> (Дата обращения: 12.08.2022).

детям. Так, в 2022 г. Минэкономразвития Республики Крым запланировано заключение концессионных соглашений в отношении следующих объектов:

1. «Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Космос» (г. Керчь). Учреждение находится на берегу моря и имеет общую территорию 1283 кв.м. Это функционирующий центр, расположенный в трёх корпусах, два из которых нуждаются в капитальном ремонте. Требуют модернизации медицинский корпус и столовая. Необходимы инвестиции в благоустройство территории и строительство детских игровых площадок.

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Черноморье» (Черноморский р-н, с. Новосельское). Учреждение расположено в удалённости от берега моря (1 км) и от населённого пункта. На территории центра функционирует трёхэтажный корпус, в котором размещаются дети, а также отдельно стоящий лечебно-оздоровительный корпус, столовая, различные хозяйственные помещения.

Несмотря на недолгий период существования ГЧП в России, можно отметить определённые успехи в развитии форм и механизмов данного инструмента управления, что подтверждается фактом внесения в мировой реестр, как страны, в которой отмечается системно развивающееся ГЧП. В России создан Центр развития ГЧП, выполняющий функции разработки методологических основ реализации проектов и оценки их эффективности [8].

По оценкам экспертов «РОСИНФРА», сфера детского оздоровления и санаторно-курортных услуг сегодня является очень привлекательной для инвесторов [11]. Эффективную систему управления детским оздоровлением целесообразно строить на основе применения инструментов государственно-частного партнёрства, обеспечивающего необходимый уровень социальной защищённости детей с одной стороны, и возможностей привлечения частных инвестиций – с другой. Использование механизма ГЧП при оказании санаторно-курортных услуг в ДОО позволит государству оптимизировать функционирование инфраструктурных объектов, а частному бизнесу – активизировать инвестиционный процесс и получать дополнительную прибыль.

Список источников

1. Боголюбова С.А. Роль государственно-частного партнёрства в решении проблем развития сферы услуг детского отдыха // Наукоедение. 2015. Т.7. №1.
2. Дехтярь Г.М., Королев А.В., Соломина И.Ю., Филатова М.С. Проблемы диверсифицированного развития санаторно-курортного комплекса в современных условиях // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №5. С. 72-83. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10506.
3. Дробот Е.В., Макаров И.Н., Колесников В.В. и др. Государственно-частное партнёрство и квазипартнёрские формы в инновационном развитии национальной промышленности: институциональный анализ // Вопросы инновационной экономики. 2021. Т.11. №3. С. 1135-1150. DOI: 10.18334/vines.11.3.113479.
4. Завьялова Е.Б., Ткаченко М.В. Проблемы и перспективы применения механизмов государственно-частного партнёрства в отраслях социальной сферы // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Сер.: Экономика. 2018. №26-1. С. 61-75. DOI: 10.22363/2313-2329-2018-26-1-61-75.
5. Кружкова И.И. Частные проблемы механизма реализации проектов государственно-частного партнёрства в России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 146–153. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-146-153.
6. Левченко Т.П. Система управления инновационным развитием санаторно-курортных комплексов. Казань: Бук, 2018. 140 с.

7. Медведева О.С., Левкина В.Н. Государственно-частное партнёрство как инструмент развития инфраструктуры в России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. №8. С. 270-276. DOI: 10.17513/vaael.1285.
8. Пак Х.С., Большаков Р.В., Тарасов Т.Н., Кожеваткина А.И. Результаты реализации проектов ГЧП в регионах страны // Транспортное дело России. 2021. №3. С. 40-42. DOI: 10.52375/20728689_2021_3_40.
9. Пономарев Б.А. Понятие государственно-частного партнёрства в Российской Федерации // Вестник экономики, права и социологии. 2015. №. 4. С. 217-221.
10. Раевский С.В. Применение механизмов государственно-частного партнёрства в развитии санаторно-курортной инфраструктуры // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. 2017. №2. С. 62-69.
11. Растригина О.В. Развитие государственно-частного партнёрства на рынке медицинских услуг: мировая и российская практика // Вестник Евразийской науки. 2020. №3.
12. Сизова Е.С. Сравнительный анализ государственно-частного партнёрства и государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения // Микроэкономика. 2015. №1. С. 76-79.
13. Шкред В.Н., Мурзин А.Д. Анализ организационного и финансового механизма государственно-частного партнёрства в регионах Российской Федерации // Sochi Journal of Economy. 2020. Т.14. №1. С. 92-98.
14. Petersen O.H. Public-Private Partnerships as converging or diverging trends in public management? A comparative analysis of PPP policy and regulation in Denmark and Ireland // International Public Management Review. 2011. Vol.12. Iss.2.

References

1. Bogolyubova, S. A. (2015). Rol' gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v reshenii problem razvitiya sfery uslug detskogo otdyha [The role of public-private partnership in solving the problems of the development of children's recreation services]. *Naukovedenie [Science studies]*, 7(1). (In Russ.).
2. Dekhtyar, G. M., Korolev, A. V., Solomina, I. Yu., & Filatova, M. S. (2020). Problemy diversificirovannogo razvitiya sanatorno-kurortnogo kompleksa v sovremennyh usloviyah [Problems of diversified development of the sanatorium-resort complex in modern conditions]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 14(5), 72-83. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10506. (In Russ.).
3. Drobot, E. V., Makarov, I. N., & Kolesnikov, V. V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i kvazipartnerskie formy v innovacionnom razvitii nacional'noj promyshlennosti: institucional'nyj analiz [Public-private partnership and quasi-partnership forms in the innovative development of the national industry: institutional analysis]. *Voprosy innovacionnoj ekonomiki [Issues of innovation economy]*, 11(3), 1135-1150. doi: 10.18334/vinec.11.3.113479. (In Russ.).
4. Zav'yalova, E. B., & Tkachenko, M. V. (2018). Problemy i perspektivy primeneniya mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v otraslyah social'noj sfery [Problems and prospects of using public-private partnership mechanisms in social sectors]. *Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Ekonomika [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Economics]*, 26-1, 61-75. doi: 10.22363/2313-2329-2018-26-1-61-75. (In Russ.).
5. Kruzhkova, I. I. (2022). Chastnye problemy mekhanizma realizacii proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii [Private problems of the mechanism of implementation of public-private partnership projects in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]*, 16(3), 146–153. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-146-153. (In Russ.).
6. Levchenko, T. P. (2018). *Sistema upravlenija innovacionnym razvitiem sanatorno-kurortnyh kompleksov [Management system for innovative development of sanatorium and resort complexes]: A tutorial*. Kazan: Buk. (In Russ.).

7. Medvedeva, O. S., & Levkina, V. N. (2020). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak instrument razvitiya infrastruktury v Rossii [Public-private partnership as a tool for infrastructure development in Russia]. *Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 8, 270-276. doi: 10.17513/vaael.1285. (In Russ.).
8. Pak, H. S., Bol'shakov, R. V., Tarasov, T. N., & Kozhevatkina, A. I. (2021). Rezul'taty realizacii proektov GCHP v regionah strany [Results of the implementation of PPP projects in the regions of the country]. *Transportnoe delo Rossii [Transport business of Russia]*, 3, 40-42. doi: 10.52375/20728689_2021_3_40. (In Russ.).
9. Ponomarev, B. A. (2015). Ponyatie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossijskoj Federacii [The concept of public-private partnership in the Russian Federation]. *Vestnik ekonomiki, prava i sociologii [Bulletin of Economics, Law and Sociology]*, 4, 217-221. (In Russ.).
10. Raevskij, S. V. (2017). Primenenie mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v razvitii sanatorno-kurortnoj infrastruktury [Application of public-private partnership mechanisms in the development of sanatorium infrastructure]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: geografiya i geoekologiya [Bulletin of Tver State University. Series: Geography and Geocology]*, 2, 62-69. (In Russ.).
11. Rastrigina, O. V. (2020). Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva na rynke medicinskih uslug: mirovaya i rossijskaya praktika [Development of public-private partnership in the medical services market: world and Russian practice]. *Vestnik Evrazijskoj nauki [Bulletin of Eurasian Science]*, 3. (In Russ.).
12. Sizova, E. S. (2015). Sravnitel'nyj analiz gosudarstvenno-chastnogo partnerstva i gosudarstvenno-chastnogo vzaimodejstviya v sfere zdavoohraneniya [Comparative analysis of public-private partnership and public-private interaction in the field of healthcare]. *Microeconomics*, 1, 76-79. (In Russ.).
13. Shkred, V. N., & Murzin, A. D. (2020). Analiz organizacionnogo i finansovogo mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v regionah Rossijskoj Federacii [Analysis of the organizational and financial mechanism of public-private partnership in the regions of the Russian Federation]. *Sochi Journal of Economy*, 14(1), 92-98. (In Russ.).
14. Petersen, O. H. (2011). Public-Private Partnerships as converging or diverging trends in public management? A comparative analysis of PPP policy and regulation in Denmark and Ireland. *International Public Management Review*, 12(2).